

Competencia de futuros profesores para crear problemas sobre tablas estadísticas y asignar niveles de razonamiento algebraico

Competence of prospective teachers when creating statistical table problems and assigning algebraic reasoning levels

Jocelyn D. Pallauta^{1*}, jocelyn.diaz@ulagos.cl Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-5508-4924>

Carmen Batanero², batanero@ugr.es, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-4189-7139>

Mauro Rivas², maurorivas@ugr.es, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-7616-7929>

Osmar Vera³, osmar.dario@uca.es, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-2163-8516>

Resumen

[Objetivo] La competencia para crear problemas promueve una comprensión profunda de los conceptos matemáticos y desarrolla habilidades de resolución de problemas en el estudiantado. Por ello, es necesario que el profesorado cuente con la competencia de crear y modificar adecuadamente los problemas que utilizan en el proceso de instrucción para ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje al estudiantado. El objetivo de este trabajo es evaluar una acción formativa dirigida a desarrollar la competencia de resolución y modificación de problemas sobre tablas estadísticas y de asignación de niveles de razonamiento algebraico. **[Metodología]** A una muestra de 66 futuros profesores de matemáticas se les plantearon dos problemas sobre tablas estadísticas extraídos de libros de texto. Sus respuestas fueron evaluadas utilizando un análisis de contenido. **[Resultados]** Los resultados indican que los futuros profesores resuelven correctamente problemas sobre tablas estadísticas y usan niveles avanzados de razonamiento algebraico. Sin embargo, se observan limitaciones en la asignación de los niveles de razonamiento algebraico a los problemas modificados o creados por ellos mismos, los cuales se centraron, principalmente, en construcción de diferentes tipos de tablas estadísticas. **[Conclusiones]** Los participantes de la acción formativa desarrollaron parcialmente las competencias de creación de problemas y análisis de niveles de razonamiento algebraico basados en tablas estadísticas. Se concluye la necesidad de reforzar el desarrollo de estas competencias en la formación del profesorado, dada su relevancia en su desempeño profesional y el aprendizaje del estudiantado.

Palabras clave: Creación de problemas; niveles de razonamiento algebraico; tablas estadísticas; formación de profesores; conocimiento didáctico-matemático.

Abstract

[Objective] The competence to create problems promotes a deep understanding of mathematical concepts and development of problem-solving skills in students. It is therefore necessary for teachers to create and modify the problems they use in the instructional process to offer better learning opportunities to their students. The aim of this study is to evaluate a training action aimed at

* Use este símbolo para: Autor para correspondencia

1 Departamento de Ciencias Exactas, Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile.

2 Grupo de investigación FQM-126, Teoría de la Educación Matemática y Educación Estadística, Universidad de Granada, Granada, España.

3 Departamento de Didáctica de la Matemática, Universidad de Granada, Granada, España.

4 Departamento de Didáctica, Universidad de Cádiz, Cádiz, España.

developing the creation and modification of statistical table problems and the assignment of algebraic reasoning levels. **[Methodology]** A sample of 66 prospective mathematics teachers were given two problems related to statistical tables from textbooks, and their answers were evaluated using content analysis. **[Results]** The results revealed that prospective teachers correctly solved problems involving statistical tables and demonstrated the use of advanced algebraic reasoning levels. However, limitations were observed in the assignment of algebraic reasoning levels to modified or self-created problems, which mainly focused on situations involving the construction of different types of statistical tables. **[Conclusions]** Training involved partial development of the participants' problem-creation skills and analysis of algebraic reasoning levels based on statistical tables. The conclusion is that there is a need to reinforce the development of these competencies in teacher training given their relevance to professional performance and student learning.

Keywords: Problem posing; algebraic reasoning levels; statistical tables; teacher training; didactic-mathematical knowledge.

Introducción

Actualmente existe un considerable interés por la investigación sobre la formación del profesorado, dado que su competencia tiene una influencia directa en el desarrollo de los conocimientos matemáticos que adquieren los estudiantes (König et al., 2021; Tatto y Senk, 2011; Wasserman et al., 2023). Como parte del dominio especializado de los contenidos a enseñar, dicha formación requiere promover la competencia de creación y análisis de problemas matemáticos (Pochulu et al., 2016), debido a su importancia como recurso didáctico, esencial para profesorado y estudiantado (Cai et al., 2015; Cai y Hwang, 2020). Por ello se espera que el profesorado cuente con los conocimientos y competencias suficientes para adaptar o crear problemas apropiados para los fines didácticos, y evaluar la actividad matemática del estudiantado (Mallart et al., 2018). En este sentido, los futuros profesores requieren familiarizarse con experiencias que promuevan la creación y análisis de problemas (Tizón-Escamilla y Burgos, 2023) para ayudar al estudiantado en el aprendizaje de las matemáticas (Silber y Cai, 2021)

Este trabajo se centra en la creación, resolución, modificación y análisis de problemas que involucran el uso de las tablas estadísticas, que es uno de los tipos de representación más usados para la visualización de datos (Shreiner, 2018), y cuya interpretación forma parte de las competencias básicas de alfabetización para desenvolverse con éxito en la sociedad actual (National Center for Education Statistics, 2017). A través de las tablas estadísticas es posible desarrollar un razonamiento algebraico progresivo, pues el trabajo con ellas requiere, además de conocimientos estadísticos y aritméticos, procesos de razonamiento algebraico como generalización, representación, interpretación y simbolización (Pallauta et al., 2023).

Concretamente, de acuerdo con Lahanier-Reuter (2003), se diferencian los siguientes tipos de tablas estadísticas.

- *Tabla de datos*, utilizada para representar un listado de valores de una o varias variables.
- *Tabla de distribución de una variable*, representa las modalidades de la variable y sus correspondientes frecuencias (absolutas, relativas o porcentuales).
- *Tabla de doble entrada o contingencia*, representa la distribución conjunta, marginal y condicionada, junto a la asociación e independencia entre dos variables estadísticas.

En las directrices curriculares españolas (MEFP, 2022), las tablas estadísticas se presentan como un medio para el estudio de diferentes temas (como correlación, probabilidad, estadística descriptiva o ciencias sociales). Sin embargo, a pesar de su aparente sencillez, variadas investigaciones alertan que el profesorado en formación carece de conocimientos suficientes sobre este tema (Fernandes y Barros, 2022; Fernandez et al., 2021; Gea et al., 2020; Pallauta et al., 2022; Watson y Callingham, 2014). Además, son escasos los estudios que analizan la implementación de acciones formativas con futuro profesorado de matemáticas para desarrollar competencias didáctico-matemáticas sobre las tablas estadísticas y el razonamiento algebraico involucrado en los problemas sobre ellas.

Con el fin de hacer una contribución en este tema, en este trabajo describimos los resultados de la implementación de una acción formativa, dirigida al desarrollo de competencias de resolución y creación de problemas, sobre tablas estadísticas, y la asignación de niveles de razonamiento algebraico involucrados en su resolución. En concreto, sobre dicha acción formativa, se plantean las siguientes preguntas de investigación: (1) ¿Cómo resuelven y qué nivel de razonamiento algebraico muestran los futuros profesores de matemáticas en problemas que involucran tablas estadísticas? (2) ¿Cómo modifican estos problemas los futuros profesores para crear otros nuevos? y (3) ¿Cuál es el nivel de razonamiento algebraico implícito en las resoluciones de los problemas propuestos que es reconocido por los futuros profesores?

En las siguientes secciones se presentan los elementos teóricos que sustentan este trabajo junto al método empleado. Seguidamente se exponen y discuten los resultados obtenidos para responder a las preguntas de investigación propuestas. Se finaliza resumiendo las principales conclusiones y limitaciones del trabajo.

Antecedentes

La creación de problemas matemáticos se centra en la formulación de nuevas situaciones o la adaptación de problemas ya existentes (Silver, 1994), con la finalidad de ofrecer oportunidades de aprendizaje matemático efectivo al estudiantado (Baumanns y Rott, 2022; Silber y Cai, 2021).

Esta actividad se fomenta en las directrices curriculares españolas (MEFP, 2022), pues en 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), para las asignaturas matemáticas A y B, se plantea la competencia específica: “Reformular de forma verbal y gráfica problemas matemáticos, interpretando los datos, las relaciones entre ellos y las preguntas planteadas” (p. 41735, 41740). Por tanto, es necesario incorporar el desarrollo de esta competencia en la formación de profesores, dado que se relaciona directamente con su propia práctica, y además les permite evaluar la comprensión matemática que logran sus estudiantes (Cai y Hwang, 2020; Elgrably y Leikin, 2021).

De acuerdo con Malaspina et al. (2015), en la creación de un nuevo problema intervienen cuatro elementos fundamentales: los datos disponibles; el requerimiento o lo que se pide determinar, abarcando la construcción de representaciones o demostraciones; el contexto en que se sitúa el problema (intramatemático o extramatemático); y los objetos matemáticos y conceptos que participan de manera implícita o explícita en su resolución (entorno matemático). Según los autores, la creación de nuevos problemas puede llevarse a cabo de dos maneras: a) mediante la modificación de un problema, variando alguno de los cuatro elementos mencionados anteriormente; b) a través de la creación de un problema

completamente nuevo, que puede surgir de una situación existente o de un determinado requisito con un enfoque matemático o didáctico.

La investigación sobre creación de problemas por parte del profesorado es creciente, y ha evidenciado que dicha capacidad puede dificultarse por una limitada comprensión conceptual del tema matemático que se trate (Burgos y Chaverri-Hernández, 2022; Leavy y Hourigan, 2020; Zhang y Cai, 2021). Sin embargo, aún son escasos los trabajos relacionados con la estadística y la probabilidad.

En esta línea, Alonso-Castaño et al. (2021) estudiaron los problemas de probabilidad creados por 109 profesores de educación primaria en formación. A partir de un problema se les pidió a los participantes crear y resolver un problema adaptado a 6º curso de educación primaria (11 a 12 años). Aproximadamente la mitad de los participantes fue capaz de proponer un problema adecuado para el curso indicado, de acuerdo a las instrucciones dadas, y resolverlo correctamente. Otros participantes, propusieron problemas inadecuados para el curso solicitado, o que no se ajustaron a las condiciones indicadas, lo que sugirió un limitado conocimiento de la probabilidad y del currículo. No obstante, los autores destacan que la experiencia permitió a los futuros profesores movilizar su conocimiento sobre el planteamiento y resolución de problemas, la comunicación y la argumentación.

Tizón-Escamilla y Burgos (2023) describen un estudio en el que 17 futuros profesores de educación primaria crearon un problema de proporcionalidad en contexto probabilístico en el cual identificaron los objetos matemáticos junto al nivel de algebrización implicado en su resolución, y las posibles dificultades del estudiantado. Posteriormente, los participantes debían crear variantes del problema creado que promoviera una actividad algebraica de nivel superior. Los resultados sugieren dificultades en crear problemas que impliquen razonamiento proporcional e identificar qué elementos de razonamiento proporcional y algebraico están presentes en la resolución a los mismos en una parte de los futuros maestros.

En un artículo previo (Pallauta et al., en revisión) se propone a una muestra de 139 futuros profesores de secundaria de matemáticas, resolver dos problemas basados en tablas estadísticas, analizar los objetos matemáticos implícitos en las mismas y asignar el nivel de razonamiento algebraico implícito en sus resoluciones. Se observó un buen dominio del conocimiento matemático de las tablas estadísticas. Sin embargo, la identificación de objetos matemáticos y la asignación del nivel de razonamiento algebraico a la resolución de los problemas fue deficiente.

En este trabajo, se utilizan problemas extraídos de libros de texto, los mismos que Pallauta et al. (en revisión), para pedir a una muestra de 66 futuros profesores que, una vez resueltos, los modifiquen para proponer nuevos problemas y analicen el nivel de razonamiento algebraico implicado en su resolución.

Marco teórico

Los fundamentos del trabajo son el modelo de Competencias y Conocimientos Didáctico-Matemáticos del profesor (CCDM) y los Niveles de Razonamiento Algebraico (en adelante NRA) de la actividad matemática propuestos por el Enfoque Ontosemiótico del conocimiento e instrucción matemáticos (EOS) (Godino, 2024; Godino et al., 2007; 2019). En dicho enfoque las situaciones-problema juegan un papel fundamental, pues el significado de un objeto matemático se asigna en función del conjunto de prácticas operativas y discursivas realizadas al resolver las situaciones-problema relacionadas con ese objeto.

Modelo de competencias y conocimientos didáctico-matemáticos del profesor

El modelo de Competencias y Conocimientos Didáctico-Matemáticos del profesor (CCDM; Godino, 2024; Godino et al., 2017) surge de la premisa de que el profesor debe tener la capacidad de analizar la práctica matemática puesta en juego en la resolución de problemas, reconociendo las prácticas, objetos y procesos matemáticos implicados.

En este modelo se asume que el conocimiento matemático del profesor consta del *conocimiento matemático común*, que sería relativo para ese tema en el nivel educativo donde se imparte la docencia (es decir, el que debe enseñar al estudiantado; por tanto, es compartido con el mismo) y del *conocimiento ampliado*, que es más extenso que el anterior y permite articularlo con los niveles superiores o con otras materias (Godino et al., 2017).

En relación con los *conocimientos didáctico-matemáticos*, este modelo considera las diferentes facetas de conocimientos que emergen en los procesos de instrucción: *epistémica* (conocimiento didáctico-matemático del propio contenido, que es específico del profesorado y le permite gestionar la enseñanza), *ecológica* (relación del contenido matemático con otras materias, con el currículo y factores que condicionan la enseñanza), *cognitiva* (conocimiento de las dificultades, estrategias y razonamientos de los estudiantes y la forma de tenerlos en cuenta en el aprendizaje), *afectiva* (conocimiento y manejo de actitudes, creencias y emociones), *mediacional* (conocimiento de recursos didácticos para el tema en cuestión) e *interaccional* (formas de organizar el discurso del aula).

Con respecto al desarrollo de competencias profesionales, el modelo CCDM propone que el profesorado debe ser competente para analizar la actividad matemática implicada en la resolución de problemas, con el propósito de crear, gestionar y evaluar los apropiados para el estudiantado (Godino et al., 2015). En este sentido, el modelo CCDM define las siguientes competencias requeridas por el profesorado: a) Competencia de análisis de los diferentes significados del objeto matemático estudiado y la forma que se contempla en el proceso de instrucción; b) Competencia de análisis de las prácticas matemáticas; c) Competencia de análisis y gestión de las configuraciones didácticas, es decir del modo en que se organiza el proceso de instrucción; d) Competencia de análisis de las normas que regulan dicho proceso; e) Competencia de análisis y valoración de la idoneidad didáctica.

En particular, las dos primeras competencias se vinculan con la resolución y creación de problemas de los que trata este trabajo:

- La competencia de análisis del significado de los objetos matemáticos abarca la capacidad de identificar y crear situaciones-problema asociadas al significado del objeto que se quiera promover en la enseñanza, en este caso, las tablas estadísticas.
- La competencia de análisis de las prácticas matemáticas implica la identificación de las prácticas operativas y discursivas involucradas en la resolución de problemas, y reconocer los objetos y procesos matemáticos que surgen de dichas prácticas (Font et al., 2022; Godino et al., 2017).

En resumen, para dar respuestas a las tres preguntas de investigación planteadas, el conocimiento matemático común y avanzado de los participantes se evalúa al resolver los problemas propuestos (pregunta 1). Seguidamente se estudian las variantes de problemas creados por ellos y ellas, que muestran su competencia de análisis del significado de las tablas estadísticas (pregunta 2) Finalmente, se evalúa la competencia de análisis de las prácticas matemáticas al analizar las resoluciones de los problemas modificados para asignarles un nivel de razonamiento algebraico (pregunta 3).

Niveles de razonamiento algebraico en el trabajo con tablas estadísticas

Desde el EOS se proponen los Niveles de Razonamiento Algebraico (NRA) (Godino et al., 2014; 2015) para tener en cuenta la dificultad de las prácticas empleadas en la resolución de los problemas en los que intervienen objetos algebraicos (relaciones binarias de equivalencia u orden, operaciones y sus propiedades, funciones, operaciones y estructuras algebraicas junto a sus tipos y propiedades) y procesos algebraicos (simbolización, relación, variables, incógnitas, ecuaciones, patrones, generalización, modelación).

Godino et al. (2014) proponen los siguientes NRA utilizados habitualmente en la educación primaria:

- *NRA 0*. Se basa en operaciones con objetos de primer grado de generalidad (números particulares), utilizando un lenguaje natural, numérico o icónico, por tanto, el razonamiento es numérico
- *NRA 1*. Se utilizan objetos de segundo grado de generalidad (conjuntos, clases o tipos de números), se presentan propiedades de la estructura algebraica de los números naturales, y la igualdad como equivalencia. Se puede usar símbolos, pero no se opera con ellos.
- *NRA 2*. Se presentan objetos con segundo grado de generalidad y variables como incógnitas. Aparece el significado relacional de la igualdad. Se emplean representaciones simbólicas y se resuelven ecuaciones de la forma $Ax \pm B = C$ ($A, B, C \in \mathbb{R}$), pero no se opera con la incógnita.
- *NRA 3*. Se utilizan incógnitas, ecuaciones, variables y funciones particulares. Se realizan operaciones con indeterminadas o variables; se resuelven ecuaciones del tipo $Ax \pm B = Cx \pm D$ ($A, B, C, D \in \mathbb{R}$). Se usan los símbolos de forma analítica.

En Godino et al. (2015), se añaden tres niveles superiores de NRA, dirigidos a la educación secundaria, que abordan el tratamiento de parámetros vinculados a familias de ecuaciones y funciones, y el análisis de estructuras algebraicas.

- *NRA 4*. Se utilizan parámetros junto a coeficientes variables para representar familias de ecuaciones y funciones, realizando operaciones con coeficientes variables, pero no con los parámetros.
- *NRA 5*. Se realizan cálculos analíticos (sintácticos) que involucran parámetros junto con otras variables.
- *NRA 6*. Se trabaja con estructuras algebraicas junto a operaciones y composición de funciones.

Aplicación al análisis de la actividad algebraica en las tablas estadísticas

Pallauta et al. (2023) analizan los NRA ligados a los diferentes tipos de tablas estadísticas descritos por Lahanier-Reuter (2003), que se detallan a continuación:

- *Tabla de datos*. Abarca los conceptos de variable y sus valores, generalmente numéricos particulares, su trabajo implica un NRA 0.
- *Tabla de distribución de una variable*. Se distinguen tres tipos con diferente NRA: a) *Tabla con frecuencias ordinarias*, involucra al menos un NRA 1 puesto que se considera el uso de objetos de segundo grado de generalidad (clases de equivalencia); b) *Tabla con frecuencias acumuladas*, involucra el concepto de desigualdad, implicando un NRA 3, pues se requiere operar con incógnitas para determinar, por ejemplo, el valor de los cuartiles; c) *Tabla con datos agrupados en intervalos*, además

de las frecuencias anteriores incluye los conceptos de máximo y mínimo, marca de clase, extremo inferior y superior, implicando un NRA 3.

- *Tabla de doble entrada o contingencia.* Las frecuencias de las celdas interiores pueden ser absolutas, relativas o porcentuales y se relacionan con dos variables (x e y) en el caso de las conjuntas, y con una sola variable (x o y) en las marginales. En las frecuencias condicionadas, una variable se convierte en parámetro, ya que fijando una de ellas, se obtiene una distribución condicionada específica de la otra variable. De este modo, la resolución puede involucrar un NRA 4 (Godino et al., 2015).

El modelo NRA descrito (Godino et al., 2014; 2015) inicialmente pretendía caracterizar el razonamiento algebraico empleado en la resolución de problemas matemáticos específicos. No obstante, como se indica en los antecedentes, se han realizado investigaciones en las que se utiliza los NRA para caracterizar la actividad algebraica mostrada en la resolución de problemas de temas específicos, por ejemplo, la proporcionalidad y la probabilidad (Burgos et al., 2018; Tizón-Escamilla y Burgos, 2023).

Método

Este trabajo se apoya en la implementación y evaluación de una acción formativa dirigida al desarrollo del conocimiento y competencia didáctico-matemática del profesorado de matemática en formación. El método utilizado en este estudio es el de investigación basada en el diseño (Van den Akker et al., 2006) que consta de cuatro etapas: estudio preliminar, diseño de la acción formativa, implementación y evaluación de la misma. Para la evaluación de la acción formativa se analizaron las respuestas de los profesores en formación a las consignas planteadas, utilizando el análisis de contenido (Schreier, 2014).

Contexto y participantes

En la acción formativa participaron 66 profesores en formación del programa de Máster Universitario en profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (especialidad de Matemáticas), que es requisito en España para ejercer la docencia en la educación secundaria (12 a 15 años) y bachillerato (16 a 17 años). Los participantes contaban con un grado (4 años de universidad) en matemáticas, estadística, ciencias o ingeniería, además, durante su formación de grado, habían realizado uno o varios cursos de álgebra y estadística. Por tanto, contaban a priori con un buen conocimiento matemático sobre estos temas.

Implementación de la acción formativa

La acción formativa se desarrolló en tres sesiones (dos horas cada una), en las que se trabajaron las características del modelo NRA y la actividad algebraica requerida en el trabajo con los diferentes tipos de tablas estadísticas.

En la primera sesión, el formador de profesores introdujo las características del modelo NRA (Godino et al., 2014; 2015), debatiendo con los participantes la utilidad del mismo para analizar y reflexionar sobre los objetos y procesos algebraicos presentes en los problemas matemáticos escolares. Adicionalmente, se presentaron a los profesores en formación los diversos objetos y procesos algebraicos utilizados en la enseñanza primaria y secundaria: relaciones binarias, operaciones y propiedades aplicadas a elementos de distintos conjuntos, funciones y procesos de generalización-particulación y su representación.

En la segunda sesión, se analizó la actividad algebraica implicada en el trabajo con diferentes tipos de tablas estadísticas junto a los objetos estadísticos que las caracterizan (Pallauta et al., 2023): población, individuo, variable, valor, frecuencia y sus tipos, distribución (simple, conjunta, condicionada, marginal), resúmenes estadísticos. Se enfatizó la importancia de contar con los conocimientos fundamentales respecto a los distintos tipos de tablas estadísticas y su uso en el estudio de varios temas (p. ej. resúmenes estadísticos, probabilidad, correlación). Se trabajaron ejemplos de asignación de NRA y la creación de problemas, algunos de ellos involucraron tablas estadísticas, para ejemplificar la creación y modificación de problemas sobre las mismas.

En la tercera sesión, que se describe a continuación, se realizó la evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos.

Evaluación de la acción formativa

Para llevar a cabo la evaluación, se propuso dos problemas sobre tablas estadísticas, seleccionados de libros de texto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), para cada uno de los cuáles debían individualmente completar las siguientes instrucciones:

1. Resolver cada problema de dos maneras diferentes.
2. Crear un nuevo problema variando el dado inicialmente.
3. Indicar el NRA involucrado al resolver los nuevos problemas creados.

A continuación se analizan los problemas propuestos a los participantes y sus posibles soluciones, mostrando ejemplos de respuestas de los participantes que se han codificado como Px, donde x indica el orden del profesor en formación que proporciona la respuesta en la lista de clase.

Análisis del Problema 1

En el Problema 1 (Figura 1) se pide completar la tabla de contingencia cuando se conocen algunas probabilidades condicionadas. La resolución implica el concepto de probabilidad condicionada y el uso de expresiones algebraicas con variables (A, B, C, D), para representar dichas probabilidades. El suceso que juega el papel de condición es un parámetro, puesto que, cambiando su valor, se obtiene diferente probabilidad condicionada. Por lo tanto, se trabaja al menos con un NRA 4 (Pallauta et al., 2023).

Completa la tabla de contingencia a partir de los siguientes datos:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 40px; text-align: center;">C</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">D</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		C	D	Total	A				B				Total			
	C	D	Total														
A																	
B																	
Total																	
$P(D A) = \frac{8}{25}; \quad P(B C) = \frac{13}{30}; \quad P(B D) = \frac{7}{15}$																	
Nota: Las fracciones no están simplificadas																	

Figura 1. *Problema 1*

Nota: Extraído de Mejía et al. (2016, p. 318).

La resolución del problema puede implicar el uso de NRA 4 y NRA 5. En el NRA 4 (ver ejemplo en la Figura 2), la expresión simbólica de las probabilidades condicionadas, conjuntas y simples involucran operaciones conjuntistas (intersección) y algebraicas (división). Los sucesos que aparecen como condición son parámetros, pues al cambiarlos varía la distribución condicionada en la tabla de contingencia, pero no se opera con ellos. Asimismo, se utilizan y resuelven ecuaciones.

Se calculan los valores de las probabilidades totales de sucesos, y las probabilidades de intersección:

$$P(D|A) = \frac{8}{25} = \frac{P(D \cap A)}{P(A)} \Rightarrow \begin{cases} \text{la frecuencia conjunta de D y A es 8} \\ \text{la frecuencia marginal de A es 25} \end{cases}$$

$$P(B|C) = \frac{13}{30} = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} \Rightarrow \begin{cases} \text{la frecuencia de B y C es 13} \\ \text{la frecuencia marginal de C es 30} \end{cases}$$

$$P(B|D) = \frac{7}{15} = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} \Rightarrow \begin{cases} \text{la frecuencia conjunta de B y D es 7} \\ \text{la frecuencia marginal de D es 15} \end{cases}$$

Luego para determinar los valores faltantes se realizan los siguientes cálculos:

$$\#(C \cap A) + \#(D \cap A) = \#\text{Casos Totales de A} \Rightarrow x + 8 = 25 \Rightarrow x = 17$$

$$\#(B \cap C) + \#(B \cap D) = \#\text{Casos Totales de B} \Rightarrow 13 + 7 = y \Rightarrow y = 20$$

$$\text{Total} = \#\text{Casos Totales de A} + \#\text{Casos Totales de B} = 25 + 20 = 45$$

Figura 2. Ejemplo de resolución del Problema 1 con NRA 4 por el participante P18

Nota: Fuente propia de la investigación.

En la Figura 3 se presenta la respuesta de P31 que muestra un NRA 5, pues se utilizan ecuaciones y parámetros. Se aprecia el uso de una simbología algebraica, propiedades y diferentes operaciones analíticas en la resolución de sistemas de ecuaciones.

	C	D	Total
A	x_1	x_2	$x_1 + x_2$
B	x_3	x_4	$x_3 + x_4$
Total	$x_1 + x_3$	$x_2 + x_4$	$\sum_{i=1}^4 x_i$

Por lo que se tiene que:

$$P(D|A) = \frac{x_2}{x_1 + x_2} = \frac{8}{25} \quad (1)$$

$$P(B|C) = \frac{x_3}{x_1 + x_3} = \frac{13}{30} \quad (2)$$

$$P(B|D) = \frac{x_4}{x_2 + x_4} = \frac{7}{15} \quad (3)$$

También se obtiene que:

$$P(C|A) = \frac{x_1}{x_1 + x_2} = \frac{x_1}{x_2} \cdot \frac{x_2}{x_1 + x_2} = \frac{x_1}{x_2} \cdot P(D|A) = \frac{x_1}{x_2} \cdot \frac{8}{25} \quad (1')$$

$$P(A|C) = \frac{x_1}{x_1 + x_3} = \frac{x_1}{x_3} \cdot \frac{x_3}{x_1 + x_3} = \frac{x_1}{x_3} \cdot P(B|C) = \frac{x_1}{x_3} \cdot \frac{13}{30} \quad (2')$$

$$P(A|D) = \frac{x_2}{x_2 + x_4} = \frac{x_2}{x_4} \cdot \frac{x_4}{x_2 + x_4} = \frac{x_2}{x_4} \cdot P(B|D) = \frac{x_2}{x_4} \cdot \frac{7}{15} \quad (3')$$

Y dado que $P(X|Y) + P(\bar{X}|Y) = 1$ basta con sumar (n) con (n') para obtener:

$$x_1 = \frac{17}{8}x_2; \quad x_1 = \frac{17}{13}x_3; \quad x_2 = \frac{8}{7}x_4$$

Seguidamente se obtiene un sistema de tres ecuaciones y cuatro incógnitas, por lo que se proceden a poner en función de una de ellas que actuará como parámetro:

$$x_2 = \frac{8}{17}x_1; \quad x_3 = \frac{13}{17}x_1; \quad x_4 = \frac{7}{17}x_1$$

Figura 3. Ejemplo de resolución del Problema 1 con NRA 5 por el participante P31

Nota: Fuente propia de la investigación.

Análisis del Problema 2

En el Problema 2 (Figura 4) los datos se exponen en una tabla de datos, que incluye los conceptos de variable y sus valores (Pallauta et al., 2023). Su resolución requiere despejar

una incógnita que representa el valor desconocido de una de las variables, lo que implica invertir el algoritmo de cálculo de la media ponderada.

<p>Las maratones se han hecho populares en los últimos años y Cristina se ha inscrito en una de 10 km. Para tener un buen desempeño, ha creado un plan de entrenamiento que consiste en apuntar las distancias de algunas calles, el tiempo que demora aproximadamente en recorrerlas y el número de veces que repite el trayecto. Si Cristina quiere recorrer en promedio 135 metros por cada minuto. ¿En cuántos minutos debe recorrer el trayecto por la avenida 3?</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>Trayecto</th> <th>Distancia (metros)</th> <th>Tiempo (min)</th> <th>Repeticiones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avenida 1</td> <td>1100</td> <td>7</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Avenida 2</td> <td>723</td> <td>9</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Avenida 3</td> <td>2180</td> <td>x</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Trayecto	Distancia (metros)	Tiempo (min)	Repeticiones	Avenida 1	1100	7	2	Avenida 2	723	9	1	Avenida 3	2180	x	1
Trayecto	Distancia (metros)	Tiempo (min)	Repeticiones														
Avenida 1	1100	7	2														
Avenida 2	723	9	1														
Avenida 3	2180	x	1														

Figura 4. *Problema 2*

Nota: Extraído de Merino et al. (2016, p. 201).

La resolución del Problema 2 involucra diferentes NRA. Por ejemplo, la respuesta de P19 (Figura 5, izquierda) muestra un NRA 0, dado que se opera con números particulares, en un lenguaje natural y numérico, en el cual no intervienen objetos y procesos algebraicos. Otros participantes identificados también en este nivel, como P13 (Figura 5, derecha), utilizan el ensayo y error, entregando un valor aproximado, puesto que esta estrategia no permite determinar el valor exacto.

<p>La distancia total recorrida: $1100 + 1100 + 723 + 2180 = 5103$ Luego se determina el tiempo requerido para recorrer esta distancia en 135 metros por minuto: $5103 : 135 = 37,8$, como se conoce el tiempo empleado en recorrer la avenida 1 y 2 (23 minutos). El tiempo requerido para recorrer la avenida 3 se obtiene: $37,8 - 23 = 14,8$; por lo tanto, se requieren 14,8 minutos.</p>	<p>Si 1100 metros lo recorre en 7 min, 2180 metros (casi el doble) lo recorre en 14 min. aprox. $2200 + 723 + 2180 = 5103$ m $14 + 9 + 14 = 37$ min $5103/37 = 137,91$ m/min Como me paso un poco, entonces llego a la conclusión de que sería algo más de 14 min. Al hacerlo con 15 min sale 134.28, es decir, no llego a los 135 m/min. Por lo tanto, el tiempo que se tarda en recorrer la Avenida 3 está entre 14 y 15 min, más cerca de 15 min.</p>
Respuesta P19	Respuesta P13

Figura 5. *Ejemplos de resolución del Problema 2 con NRA 0*

Nota: Fuente propia de la investigación.

La estrategia de reducción a la unidad indica el uso del NRA 1 (Burgos y Godino, 2020), como es el caso de P45 (Figura 6), quien reconoce la razón unitaria 135m./1min. y aplica adecuadamente propiedades de la relación de proporcionalidad directa, y aunque utiliza una incógnita, solo representa el resultado de una operación y no opera con ella.

<p>La razón de cantidades se que corresponden son constantes:</p> $\frac{135}{1} = \frac{5103}{x}$ <p>Considerando la igualdad del producto cruz de los términos en una proporción,</p>

$$x = \frac{5103}{135} = 37,8$$

Sin embargo, como tardaba 23 minutos en recorrer las avenidas 1 y 2, se tiene que $37,8-23=14,8$, por tanto, el tiempo requerido para recorrer la avenida 3 es de 14,8 minutos.

Figura 6. *Ejemplo de resolución del Problema 2 con NRA 1 por el participante P45*

Nota: Fuente propia de la investigación.

En el NRA 2, mostrado por P21 (Figura 7), se utiliza la fórmula de la velocidad media, planteando una ecuación en que se opera con la incógnita.

Distancia recorrida total: $2 \cdot 1100 + 723 + 2180 = 5103$ metros

Tiempo empleado: $7 \cdot 2 + 9 + x = 23 + x$ minutos

$$\frac{5103}{23+x} = 135 \rightarrow 3105 + 135x = 5103 \rightarrow x = 14'8 \text{ minutos}$$

Figura 7. *Ejemplo de resolución del Problema 2 con NRA 2 por el participante P21*

Nota: Fuente propia de la investigación.

Resultados y discusión

Para dar respuesta a las preguntas de investigación, los resultados de la evaluación se organizan en tres apartados: (1) corrección de la resolución de los problemas y NRA mostrado, (2) creación de nuevos problemas modificando los iniciales, y (3) asignación del NRA en los problemas creados.

Corrección de la resolución de los problemas

Para responder a la primera pregunta de investigación (¿cómo resuelven y qué nivel de razonamiento algebraico muestran los profesores de matemáticas en formación en problemas que involucran tablas estadísticas?), se analizan las soluciones proporcionadas a los dos problemas iniciales.

La Tabla 1 resume las soluciones de los participantes según su corrección y nivel NRA de dicha respuesta. Recordamos que se pidieron dos soluciones diferentes de cada problema (aunque algunos participantes sólo proporcionan una), por lo que el número total de soluciones analizadas es mayor que el tamaño de la muestra de profesores. La mayoría de los participantes responde correctamente al Problema 1, utilizando una resolución de nivel NRA 4 (82,6%), mientras que, aunque en el Problema 2 la mayoría responde de manera correcta utilizando un NRA 2 o inferior (65,2%), un porcentaje importante lo responde incorrectamente (34,4%).

Tabla 1

Frecuencia y porcentaje¹ de soluciones de los problemas iniciales según su corrección y nivel NRA.

Solución proporcionada	Problema 1 N=132		Problema 2 N=116	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
<i>Correcta</i>				
C.1. NRA 0			8	6,9
C.2. NRA 1			7	6,0
C.3. NRA 2			61	52,3
C.4. NRA 4	109	82,6		
C.5. NRA 5	3	2,3		
<i>Incorrecta</i>				
I.1. Registra probabilidades en lugar de frecuencias absolutas	18	13,6		
I.2. Utiliza la media simple en lugar de la ponderada			7	6,0
I.3. Pondera las medias			28	24,1
I.4. Otros	2	1,5	5	4,3

Nota: Fuente propia de la investigación.

¹El porcentaje se calcula respecto al total de soluciones aportadas en cada problema

Las respuestas incorrectas en el Problema 1 se deben, principalmente, a la confusión de probabilidades con frecuencias absolutas. Por ejemplo, P15 (Figura 8), aunque utiliza un lenguaje simbólico correcto, asigna valores a probabilidades simples y conjuntas que no son coherentes con la definición de probabilidad (valores entre 0 y 1).

<p>Aplicando la definición de probabilidad condicionada</p> $P(D A) = \frac{P(A \cap D)}{P(A)} = \frac{8}{25} \Rightarrow \begin{cases} P(D \cap A) = 8 \\ P(A) = 25 \end{cases}$ $P(B C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{13}{30} \Rightarrow \begin{cases} P(B \cap C) = 13 \\ P(C) = 30 \end{cases}$ $P(B D) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{7}{15} \Rightarrow \begin{cases} P(B \cap D) = 7 \\ P(D) = 15 \end{cases}$ <p>Entonces: $P(C \cap A) = 25 - 8 = 17$; $P(B) = 13 + 7 = 20$; $P(\text{total}) = 25 + 20 = 45$</p>

Figura 8. Ejemplo de resolución incorrecta Problema 1 del participante P15

Nota: Fuente propia de la investigación.

En el Problema 2 se encontraron dos tipos de errores:

1. *Emplea la media simple.* Solo considera la distancia del recorrido que se pide determinar, ignorando el tiempo en que se recorren los tres trayectos, como P2 (Figura 9, izquierda).

2. *Pondera medias.* Confunde la media de cada trayecto con la media del tiempo en recorrer la distancia total, como P5 (Figura 9, derecha). Errores similares, en el cálculo de la media ponderada se han presentado en otros estudios (Mayén, 2009; Molero et al., 2019).

<p>Se realizan operaciones aritméticas con números particulares, usando factores de conversión</p> $\frac{1 \text{ min}}{135m} \cdot 2180 m = 16,5 \text{ min}$ <p style="text-align: center;">Respuesta incorrecta P2</p>	<p>Se calcula directamente la velocidad media total del trayecto a través de una media ponderada</p> $(1100 \times 2 \div 7 + 723 \div 9 + 2180 \div x) / 4 = 135$ <p>De donde obtenemos que x son los minutos que debe demorarse en realizar el trayecto por la avenida 3 y el resultado sería x = 14,99</p> <p style="text-align: center;">Respuesta incorrecta P5</p>
--	--

Figura 9. *Ejemplo de resoluciones incorrectas Problema 2*

Nota: Fuente propia de la investigación.

En resumen, los participantes muestran un buen conocimiento matemático alcanzando niveles avanzados de NRA en problemas con tablas estadísticas. Estos resultados son mejores que los obtenidos con futuros maestros de educación primaria en problemas de proporcionalidad (Alonso-Castaño et al., 2021).

Creación de nuevos problemas

Para caracterizar la forma en que los profesores en formación modifican los problemas iniciales, se realiza un análisis de cada una de las propuestas de modificación realizadas por ellos. Con esto se pretende responder a la segunda pregunta de investigación: ¿cómo modifican estos problemas los futuros profesores para crear otros nuevos? Se trata del planteamiento de nuevos problemas a partir de la resolución de otros (Silver, 1994). Los participantes realizaron modificaciones a los problemas iniciales, variando tan solo elementos de los mismos (Malaspina et al., 2015) o bien lo cambiaron por completo.

Por ejemplo, en los problemas creados a partir del Problema 1, P12 modificó los datos del problema para completar la tabla de contingencia (Figura 10, izquierda) indicando el número total de la muestra y diferentes tipos de probabilidades (simple, compuesta y condicionada). Por otra parte, P20 (Figura 10, derecha) aunque mantiene el uso de una tabla de contingencia, plantea un nuevo problema centrado en completar dicha tabla a partir de información dada verbalmente.

<p>Completa la tabla de contingencia propuesta, sabiendo que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El total de personas es 45 - $P(C) = \frac{2}{3}$; $P(A C) = \frac{17}{25}$ - $P(B \cap D) = \frac{7}{45}$; $P(D) = \frac{1}{3}$ <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>C</td> <td>D</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Ejemplo de problema modificando datos P12</p>		C	D	Total	A				B				Total				<p>Completa la tabla teniendo en cuenta las indicaciones dadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El número de hombres que no usan internet es el doble que el número de mujeres que usan internet. - El número de hombres que no usan internet más el número de mujeres que usan internet es 120. - La probabilidad de que sea hombre es de un 55%. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Usa Internet</td> <td>No usa Internet</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>Hombre</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mujer</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>200</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Ejemplo de cambio de problema P20</p>		Usa Internet	No usa Internet	Total	Hombre				Mujer				Total			200
	C	D	Total																														
A																																	
B																																	
Total																																	
	Usa Internet	No usa Internet	Total																														
Hombre																																	
Mujer																																	
Total			200																														

Figura 10. *Ejemplo de creación de problemas a partir del Problema 1*

Nota: Fuente propia de la investigación.

De manera similar ocurre con los problemas creados a partir del Problema 2. Por ejemplo, P59 (Figura 11, izquierda) presenta los datos en la tabla y solicita el cálculo de la velocidad media, suprimiendo la dificultad de invertir el cálculo de la media ponderada. Otros, como P56 (Figura 11, derecha), proponen un problema diferente al planteado inicialmente, considerando la elaboración e interpretación de una tabla de distribución de una variable con frecuencias ordinarias, incorporando también el cálculo de la media ponderada.

<p>Cristina se ha inscrito en una carrera de 10 km. Para tener un buen rendimiento, ha creado un plan de entrenamiento que consiste en anotar las distancias de algunas calles, el tiempo que demora aproximadamente en recorrerlas y el número de veces que repite el trayecto. ¿Cuál es la velocidad media en metros por minuto que recorre Cristina en su entrenamiento?</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trayecto</th> <th>Distancia (metros)</th> <th>Tiempo (min)</th> <th>Repeticiones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avenida 1</td> <td>1100</td> <td>7</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Avenida 2</td> <td>723</td> <td>9</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Avenida 3</td> <td>2180</td> <td>16</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ejemplo de problema modifica datos P59</p>	Trayecto	Distancia (metros)	Tiempo (min)	Repeticiones	Avenida 1	1100	7	2	Avenida 2	723	9	1	Avenida 3	2180	16	1	<p>En la siguiente lista, se muestran las diferentes notas que han obtenido un grupo de 20 alumnos de una clase de segundo de la ESO:</p> <p style="text-align: center;">1 3 5 4 6 7 8 2 10 8 9 4 6 1 7 0 1 4 2 7</p> <p>i. Elabora la tabla de frecuencias absolutas y relativas.</p> <p>ii. Calcula la media, la mediana y la moda.</p> <p>iii. ¿Qué nota tendría que sacar un nuevo alumno para que la media de la clase sea de 5?</p> <p>Ejemplo de cambio de problema P56</p>
Trayecto	Distancia (metros)	Tiempo (min)	Repeticiones														
Avenida 1	1100	7	2														
Avenida 2	723	9	1														
Avenida 3	2180	16	1														

Figura 11. *Ejemplo de creación de problemas a partir del Problema 2*

Nota: Fuente propia de la investigación.

En la Tabla 2 se presentan el tipo de modificaciones y elementos considerados para la creación de nuevos problemas, respecto al problema planteado inicialmente. En relación al Problema 1, la creación de los nuevos problemas se centran en la construcción de tablas de doble entrada (25,8%), especialmente, a partir de información ofrecida de manera verbal (Figura 10, derecha). Otros enunciados mantienen el problema planteado, pero modifican los datos (Figura 10, izquierda) o la pregunta (24,2%). También se presentan modificaciones caracterizadas por el reemplazo de un dato numérico por una incógnita (16,5%) con el propósito de incrementar la dificultad del problema.

Respecto al Problema 2, la mayoría de los participantes cambia completamente el enunciado del problema inicial (40,9%), considerando variados procedimientos como: la construcción de tablas, el cálculo de diferentes estadísticos, determinar probabilidades o la lectura de frecuencias asociadas a determinados valores de la variable. Asimismo, tanto en las modificaciones como las creaciones de nuevos problemas, se incluyen varios tipos de cambios o consignas en un mismo problema (Figura 11, derecha). Por esta razón, los porcentajes de modificación o creación de un nuevo problema supera el 100%.

Finalmente, un porcentaje importante de profesores en formación no aporta el enunciado de un nuevo problema tanto en el Problema 1 (19,7%) como en el Problema 2 (21,2%). Estos resultados fueron mejores que los obtenidos por Alonso-Castaño et al. (2021) sobre creación de problemas de probabilidad, donde sólo la mitad de la muestra fue capaz de proponer un problema adecuado, aunque en su caso se trataba de creación completa y no de modificación o creación a partir de la resolución de un problema dado.

Tabla 2

Frecuencia y porcentaje de cambios en la creación de nuevos problemas.

Nuevo Problema	Problema 1		Problema 2	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
<i>Realiza modificaciones</i>				
Datos o preguntas planteadas	16	24,2	13	19,7
Reemplaza dato por incógnita	11	16,5	12	18,2
Cambio de contexto			3	4,5
<i>Crea nuevo problema</i>				
Completar tabla	3	4,5		
Construir tabla	17	25,8	15	22,7
Lectura de frecuencias	1	1,5	3	4,5
Determinar probabilidad compuesta o condicionada	5	7,6		
Calcular estadístico (media, media ponderada, varianza)			10	15,2
<i>No aporta enunciado</i>	13	19,7	14	21,2
Total	66	100,0	70	106,0

Nota: Fuente propia de la investigación.

Respecto al tipo de tabla que utilizan los participantes en el enunciado de los nuevos problemas, en la Tabla 3 se observa que en el Problema 1, la mayoría mantiene la tabla de doble entrada (72,7%). En el Problema 2 la mayor parte de los futuros profesores conserva el uso de tablas de datos (48,5%), seguida por las tablas de distribución de una variable con frecuencias ordinarias (21,2%). Un porcentaje muy bajo no contempla el uso de tablas en la creación de nuevos problemas, tanto en el Problema 1 (7,6%) como en el Problema 2 (4,5%). Estos resultados indican que la modificación o creación de nuevos problemas, a partir de uno resuelto, que involucra el uso de tablas estadísticas, no ha sido una actividad compleja para los futuros profesores.

Tabla 3

Frecuencia y porcentaje del tipo de tabla utilizado en el enunciado del nuevo problema.

Tipo de tabla utilizado en el nuevo Problema	Problema 1		Problema 2	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Datos			32	48,5
Distribución de una variable con frecuencias ordinarias			14	21,2
Distribución de una variable con frecuencias acumuladas			1	1,5
Doble entrada o contingencia	48	72,7	2	3,0
No utiliza tabla	5	7,6	3	4,5
No aporta enunciado	13	19,7	14	21,2
Total	66	100,0	66	100,0

Asignación de NRA a los problemas creados por los participantes

Para responder a la tercera pregunta de investigación, se observó el grado de corrección (correcto/incorrecto) de los NRA reconocidos por los futuros profesores, en función de los objetos/procesos algebraicos identificados. Por ejemplo, P69, en la Figura 12, presenta un problema creado a partir del Problema 2, cuya resolución involucra objetos intensivos con segundo grado de generalidad y operar con la incógnita implicando un NRA 3, correctamente reconocido y justificado.

Si Cristina quiere recorrer todo el trayecto con una velocidad promedio igual a la mitad de la que emplea para recorrer el trayecto de la avenida 3, ¿cuántos minutos debe demorarse en realizar el trayecto por la avenida 3?

Al tratarse de un enunciado similar que el problema original, para resolverlo, establecemos que la velocidad promedio de todo el trayecto es igual a la mitad de la velocidad que emplea en recorrer el trayecto de la avenida 3:

$$\frac{1100 \cdot 2 + 723 + 2180}{7 \cdot 2 + 9 + x} = \frac{5103}{23 + x} = \frac{1}{2} \left(\frac{2180}{x} \right) \quad (1)$$

De esta forma, tenemos una ecuación que podemos resolver:

$$2180(23 + x) = 5103 \cdot 2x \quad (2)$$

Finalmente, obtenemos:

$$x = \frac{23 \cdot 2180}{2 \cdot 5103 - 2180} \approx 6,25 \quad (3)$$

El tiempo que necesita para recorrer la avenida 3 es 6,25 minutos. Para resolver este problema será necesario utilizar variables como incógnitas y realizar operaciones con ellas, planteando ecuaciones del tipo $ax \pm b = cx \pm d$. Como consecuencia, todo ello implica un NRA 3.

Figura 12. *Ejemplo de asignación de NRA a un nuevo problema por el participante P60*

Nota: Fuente propia de la investigación.

En la Tabla 4 se resume el NRA identificado y correctamente asignado por los participantes en cada problema. Se aprecia que menos del 50% de los participantes asigna un NRA a los problemas creados. Además, la mayoría de quienes lo hacen lo asignan de manera incorrecta. En el Problema 1 sólo un un pequeño porcentaje (3,0%) asigna correctamente NRA 4 y NRA 5 a los problemas creados. El NRA mayoritariamente reconocido, en este problema, es el NRA 3 (24,2%), pero de manera incorrecta, al no identificar apropiadamente los objetos algebraicos implicados, en particular el trabajo con parámetros involucrados en el uso de la tabla de doble entrada, así como el uso de la definición y los procesos algebraicos de unitarización y representación (simbólica), implícitos en la probabilidad condicionada.

Se observaron mejores resultados en el Problema 2, siendo mayor el porcentaje de los participantes que asigna correctamente el NRA (24,2%). Los NRA mayoritariamente reconocidos correctamente son el NRA 3 (9,1%) y el NRA 0 (7,6%). Un ejemplo del reconocimiento correcto y justificado del NRA 3 es el de P60 (Figura 12). Estos resultados son similares a los obtenidos por Tizón-Escamilla y Burgos (2023), donde más de la mitad de los futuros maestros no identificaron correctamente el NRA implicado en la resolución de problemas creados, que involucraban un razonamiento proporcional en un contexto de probabilidad.

Tabla 4

Frecuencia y porcentaje de asignación de los NRA y corrección de los nuevos problemas.

NRA	Problema 1				Problema 2			
	Nivel asignado		Nivel asignado correctamente		Nivel asignado		Nivel asignado correctamente	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Nivel 0					6	9,1	5	7,6
Nivel 1					3	4,5	1	1,5
Nivel 2	8	12,1			4	6,1	3	4,5
Nivel 3	16	24,2			11	16,7	6	9,1
Nivel 4	2	3,0	1	1,5	1	1,5		
Nivel 5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5
Nivel 6								
Total	27	40,9	2	3,0	26	39,4	16	24,2

Conclusiones

En este trabajo se presentan los resultados de una acción formativa, en el contexto de la formación de profesorado de matemáticas, dirigida a desarrollar la competencia de resolución y creación de problemas sobre tablas estadísticas y asignación de niveles de razonamiento algebraico a sus resoluciones. Dicha acción formativa responde a la necesidad de diseñar e implementar propuestas didácticas que ofrezcan oportunidades de aprendizaje matemático efectivo a los futuros profesores (Baumanns y Rott, 2022; Silber y Cai, 2021). En tal sentido, la acción formativa implementada ha ofrecido oportunidades de aprendizaje a profesores de matemática en formación y un espacio para el desarrollo de las competencias referidas.

Para la evaluación de la acción formativa implementada se plantearon tres preguntas de investigación alusivas al desarrollo de las competencias mencionadas. En relación con la primera pregunta (¿cómo resuelven y qué nivel de razonamiento algebraico muestran los futuros profesores de matemáticas en problemas que involucran tablas estadísticas?), los participantes muestran un buen conocimiento matemático en la resolución de los problemas, utilizando NRA avanzados. Sin embargo, paradójicamente se observaron mejores resultados en la resolución del Problema 1 que involucraba la probabilidad condicionada y completar una tabla de doble entrada, siendo ambas acciones más complejas que las necesarias para resolver el Problema 2, cuyo resultado se puede obtener utilizando procedimientos meramente aritméticos con NRA 0 (Figura 5). No obstante, el enunciado del problema fomentó el uso de un procedimiento que requería revertir el algoritmo de la media aritmética lo que fue difícil (Molero et al., 2019).

Respecto a la segunda pregunta de investigación (¿cómo modifican estos problemas los futuros profesores para crear otros nuevos?) los futuros profesores fueron capaces de crear nuevos problemas a partir de los propuestos inicialmente. La mayoría de los participantes formuló problemas nuevos dirigidos a la construcción de tablas, en algunos casos, a partir de enunciados verbales. Asimismo, la mayoría priorizó la creación de problemas que involucraran tablas de doble entrada y tablas de datos, en línea con los problemas propuestos.

En lo relativo a la tercera pregunta (¿cuál es el nivel de razonamiento algebraico implícito en las resoluciones de los problemas propuestos que es reconocido por los futuros profesores?), a pesar de reconocer niveles altos de NRA en los problemas planteados, presentaron grandes dificultades en su correcta identificación y justificación, al igual que lo observado por Tizón-Escamilla y Burgos (2023).

En resumen, la acción formativa implementada con profesores de matemática en formación, ha permitido observar un desarrollo parcial de las competencias de resolución y creación de problemas, caracterizados por el uso de tablas estadísticas, así como de la competencia de análisis en el reconocimiento de NRA implicados en tales resoluciones. Asimismo, se ha podido observar la necesidad de mejorar la acción formativa de modo que permita un desarrollo más completo tanto de creación de problemas, como de análisis de los NRA, que forman parte del análisis de las prácticas operativas y discursivas involucradas en la resolución de problemas y reconocimiento de los objetos y procesos matemáticos que surgen de dichas prácticas en el modelo CCDM (Font et al., 2022; Godino et al., 2017).

En este orden de ideas, consideramos que los resultados mostrados constituyen una aportación de interés para un incipiente ámbito de estudio como lo es la resolución y rediseño de problemas, que involucran el uso de tablas estadísticas, para el desarrollo de competencias profesionales del profesorado de matemáticas en formación.

Para finalizar, reconocemos las limitaciones del estudio realizado, tanto por el tamaño de la muestra, como por el número de problemas trabajados, lo que implica asumir el compromiso para continuar en el desarrollo de esta línea de investigación. De igual manera, animamos a otros investigadores a proseguir en la misma, con el fin de que avancen en la obtención de resultados más específicos y pertinentes que permitan contribuir a la mejora de los conocimientos y competencias didáctico-matemáticos del profesorado.

Financiamiento

Proyecto PID2022-139748NB-I00 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE. Fondo de enlace de la RED2199, proyecto fortalecimiento de la investigación y la formación avanzada en educación en el sistema de universidades estatales RED 21995, PFUE 2021.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo. El porcentaje total de contribución de este artículo fue el siguiente: J.D.P: 30%, C.B: 30%, M.R: 20% y O.V: 20%.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente [J.D.P], previa solicitud razonable.

Referencias

- Alonso-Castaño, M., Alonso, P., Mellone, M. y Rodríguez-Muñiz, L. (2021). What mathematical knowledge do prospective teachers reveal when creating and solving a probability problem? *Mathematics*, 9(24), 3300. <https://doi.org/10.3390/math9243300>
- Baumanns, L. y Rott, B. (2022). The process of problem posing: Development of a descriptive phase model of problem posing. *Educational Studies in Mathematics*, 110(2), 251-269. <https://doi.org/10.1007/s10649-021-10136-y>
- Burgos, M., Beltrán-Pellicer, P., Giacomone, B. y Godino, J. D. (2018). Conocimientos y competencia de futuros profesores de matemáticas en problemas de proporcionalidad. *Educação e Pesquisa*, 44, 1-22. <https://doi.org/10.1590/s1678-4634201844182013>
- Burgos, M. y Chaverri-Hernández, J.J. (2022). Knowledge and competencies of prospective teachers for the creation of proportionality problems. *Acta Scientiae*, 24, 270–306. <https://doi.org/10.17648/acta.scientiae.7061>
- Burgos, M. y Godino, J. D. (2020). Modelo ontosemiótico de referencia de la proporcionalidad. Implicaciones para la planificación curricular en primaria y secundaria, *AIEM - Avances de Investigación en Educación Matemática*, 18, 1–20. <https://doi.org/10.35763/aiem.v0i18.255>
- Cai, J. y Hwang, S. (2020). Learning to teach through mathematical problem posing: Theoretical considerations, methodology, and directions for future research. *International Journal of Educational Research*, 102, 101391. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.01.001>
- Cai, J., Hwang, S., Jiang, C. y Silber, S. (2015). Problem posing research in mathematics education: Some answered and unanswered questions. En F. Singer, F. N. Ellerton, y J. Cai (Eds.), *Mathematical problem posing: From research to effective practice* (pp. 3–34). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6258-3_1
- Elgrably, H. y Leikin, R. (2021). Creativity as a function of problem-solving expertise: Posing new problems through investigations. *ZDM – Mathematics Education*, 53(4), 891-904. <https://doi.org/10.1007/s11858-021-01228-3>
- Fernandes, J. y Barros, P. M. (2022). Leitura e interpretação de tabelas de frequências por futuros professores dos primeiros anos escolares. *PARADIGMA*, 43, 364-386. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2022.p364-386.id1143>
- Fernandes, J. A., Gonçalves, G. y Barros, P. M. (2021). Uso de tabelas de frequências por futuros professores na realização de trabalhos de projeto. *Uniciencia*, 35(1), 139-151. <http://dx.doi.org/10.15359/ru.35-1.9>
- Font, V., Sánchez, A. y Sala, G. (2022). Prospective teachers' narrative analysis using the didactic-mathematical knowledge and competences model (DMKC). En Y. Chevallard, B. Barquero, M. Bosch, I. Florensa, J. Gascón, P. Nicolás, y N. Ruiz-Munzón (Eds.), *Advances in the anthropological theory of the didactic* (pp. 147-153). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76791-4_13
- Gea, M. M., Gossa, A., Batanero, C. y Díaz-Pallauta, J. (2020). Construcción y lectura de la tabla de doble entrada por profesores de educación primaria en formación. *Educação Matemática Pesquisa*, 22(1), 348-370. <https://doi.org/10.23925/1983-3156.2020v22i1p348-370>
- Godino, J. D. (2024). *Entoque ontosemiótico en educación matemática. Fundamentos, herramientas y aplicaciones*. Aula Magna.

- Godino, J.D., Batanero, C. y Font, V. (2007). The onto-semiotic approach to research in mathematics education. *ZDM, Mathematics Education*, 39(1-2), 127-135. <https://doi.org/10.1007/s11858-006-0004-1>
- Godino, J.D., Batanero, C. y Font, V. (2019). The onto-semiotic approach: Implications for the prescriptive character of didactics. *For the Learning of Mathematics*, 39(1), 38-43.
- Godino, J. D., Aké, L. P., Gonzato, M. y Wilhelmi, M. R. (2014). Niveles de algebrización de la actividad matemática escolar. Implicaciones para la formación de maestros. *Enseñanza de las Ciencias*, 32(1), 199-219. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.965>
- Godino, J. D., Giacomone, B., Batanero, C. y Font, V. (2017). Enfoque ontosemiótico de los conocimientos y competencias del profesor de matemáticas. *Bolema*, 31(57), 90-113. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v31n57a05>
- Godino, J. D., Neto, T., Wilhelmi, M. R., Aké, L. P., Etchegaray, S. y Lasa, A. (2015). Niveles de algebrización de las prácticas matemáticas escolares. Articulación de las perspectivas ontosemiótica y antropológica. *Avances de Investigación en Educación Matemática*, 8, 117-142. <https://doi.org/10.35763/aiem.v1i8.105>
- König, J., Blömeke, S., Jentsch, A., Schlesinger, L., née Nehls, C. F., Musekamp, F. y Kaiser, G. (2021). The links between pedagogical competence, instructional quality, and mathematics achievement in the lower secondary classroom. *Educational Studies in Mathematics*, 107, 189-212. <https://doi.org/10.1007/s10649-020-10021-0>
- Lahanier-Reuter, D. (2003). Différents types de tableaux dans l'enseignement des statistiques. *Spirale-Revue de Recherches en Éducation*, 32(32), 143-154. <https://doi.org/10.3406/spira.2003.1386>
- Leavy, A. y Hourigan, M. (2020). Posing mathematically worthwhile problems: Developing the problem-posing skills of prospective teachers. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 23(4), 341-361. <https://doi.org/10.1007/s10857-018-09425-w>
- Malaspina, U., Mallart, A. y Font, V. (2015). Development of teachers' mathematical and didactic competencies by means of problem posing. En K. Krainer y N. Vondrová (Eds.), *Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education* (pp. 2861-2866). CERME.
- Mallart, A., Font, V. y Diez, J. (2018). Case study on mathematics pre-service teachers' difficulties in problem posing. *EURASIA*, 14(4). <https://doi.org/10.29333/ejmste/83682>
- Mayén, S. (2009). *Comprensión de las medidas de tendencia central en estudiantes mexicanos de educación secundaria y bachillerato* [Tesis doctoral]. Universidad de Granada. <http://hdl.handle.net/10481/2418>
- Mejía, D., Ocaña, J. y Romero, R. (2016). *Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4º ESO*. Edelvives.
- Merino, R., Muñoz, V., Pérez, B. y Rupin, P. (2016). *Texto del estudiante Matemática 7º básico*. SM.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional, MEFP (2022). *Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria*. MEFP.
- Molero, A., Gea, M. M. y Batanero, C. (2019). ¿Qué conocimientos de la media aritmética tienen los estudiantes al inicio de la educación secundaria? En J. Marbán, M. Arce, A.

- Maroto, J. Muñoz-Escolano y Á. Alsina (Eds.), *Investigación en Educación Matemática XXIII* (pp. 423-432). SEIEM.
- National Center for Education Statistics. (2017). *Adult literacy and lifeskills survey*. <https://nces.ed.gov/surveys/all/index.asp>
- Pallauta, J., Arteaga, P., Gea, M. y Begué, N. (2022). Understanding statistical tables: A survey of research. *Boletín de Estadística e Investigación Operativa*, 38(2), 108-129.
- Pallauta, J., Gea, M., Batanero, C. y Arteaga, P. (2023). Algebraization levels of activities linked to statistical tables in Spanish secondary textbooks. En G. Burrill, L. Oliveira Souza y E. Reston (Eds.), *Data and statistical thinking: An international perspective* (pp. 317-339). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-29459-4_23
- Pallauta, J.D., Rivas, M., Batanero, C. y Gea, M.M. (En revisión). Conocimiento didáctico-matemático de futuros profesores sobre niveles de razonamiento algebraico en tareas con tablas estadísticas. *AIEM*.
- Pochulu, M., Font, V. y Rodríguez, M. (2016). Desarrollo de la competencia en análisis didáctico de formadores de futuros profesores de matemática a través del diseño de problemas. *RELIME*, 19(1), 71-98. <https://doi.org/10.12802/relime.13.1913>
- Schreier, M. (2014). Qualitative content analysis. En U. Flick (Ed.), *The Sage handbook of qualitative data analysis* (pp. 170–183). Sage. <https://doi.org/10.4135/9781446282243>.
- Shreiner, T. L. (2018). Data literacy for social studies: Examining the role of data visualizations in k–12 textbooks. *Theory & Research in Social Education*, 46(2), 194-231. <https://doi.org/10.1080/00933104.2017.1400483>
- Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. *For the Learning of Mathematics*, 14(1), 19-28.
- Silber, S. y Cai, J. (2021). Exploring underprepared undergraduate students' mathematical problem posing. *ZDM, Mathematics Education*, 53(4), 877-889. <https://doi.org/10.1007/s11858-021-01272-z>
- Tatto, M. T. y Senk, S. (2011). The mathematics education of future primary and secondary teachers: methods and findings from the teacher education and development study in mathematics. *Journal of Teacher Education*, 62(2), 121-137. <https://doi.org/10.1177/0022487110391807>
- Tizón-Escamilla, N. y Burgos, M. (2023). Creation of problems by prospective teachers to develop proportional and algebraic reasonings in a probabilistic context. *Education Sciences*, 13(12), 1186. <https://doi.org/10.3390/educsci13121186>
- Van den Akker, J., Gravemeijer, K., McKenney, S. y Nieveen, N. (2006). *Educational design research*. Routledge.
- Watson, J. y Callingham, R. (2014). Two-way tables: Issues at the heart of statistics and probability for students and teachers. *Mathematical Thinking and Learning*, 16(4), 254–284. <https://doi.org/10.1080/10986065.2014.953019>
- Wasserman, N.H., Buchbinder, O. y Buchholtz, N. (2023). Making university mathematics matter for secondary teacher preparation. *ZDM Mathematics Education*, 55, 719–736. <https://doi.org/10.1007/s11858-023-01484-5>
- Zhang, H. y Cai, J. (2021). Teaching mathematics through problem posing: Insights from an analysis of teaching cases. *ZDM, Mathematics Education*, 53(4), 961-973. <https://doi.org/10.1007/s11858-021-01260-3>